

TALABALARNI OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINI YECHISHGA O'RGATISHDA MATEMATIK MODELLARNING ROLI VA O'RNI

N.V.Raxmonova

Qo'qon universiteti

Raqamli texnologiyalar va matematika kafedrası o'qituvchisi

rahmonovanilufar406@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859001>

Annotatsiya. Maqolada talabalarning iqtisodiy tafakkur darajasini rivojlantirish, iqtisodiy mutaxassisliklarni tayyorlashda matematik modellardan foydalanishning o'rne va roli ochib berilgan. Optimallashtirish masalalarini yechish uchun tavsifiy, qiyosiy usullar va tahlillardakeltirilgan.

Kalit so'zlar: matematik modellashtirish, intuitiv va ramziy modellashtirish, iqtisodiy-matematik modellashtirish, simulyatsiya, universallik, adekvatlik, aniqlik, rentabellik.

РОЛЬ И МЕСТО МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ РЕШЕНИЮ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. В статье раскрываются место и роль использования математических моделей в развитии уровня экономического мышления студентов, подготовке к экономическим специальностям. Представлены описательные, сравнительные методы и анализы для решения оптимизационных задач.

Ключевые слова: математическое моделирование, интуитивно - символическое моделирование, экономико - математическое моделирование, имитационное моделирование, универсальность, адекватность, точность, экономичность.

THE ROLE AND PLACE OF MATHEMATICAL MODELS IN TEACHING STUDENTS TO SOLVE OPTIMIZATION PROBLEMS

Abstract. The article reveals the place and role of the use of mathematical models in the development of students' level of economic thinking, preparation of economic specialties. Descriptive, comparative methods and analyzes are presented to solve optimization problems.

Key words: mathematical modeling, intuitive and symbolic modeling, economic-mathematical modeling, simulation, universality, adequacy, accuracy, profitability.

Matematikani o'qitishning asosiy maqsadlariga eng oddiy real hodisalarning matematik modellarini qurish, berilgan modellar bo'yicha hodisalarni tekshirish, modellarning qo'llanilish ko'nikmalarini shakllantirish kiradi. Bu maqsadni amalga oshirish vositalaridan biri matematik modellashtirish usulini yaxshi tushunishdir. Matematik modellashtirish iborasi tor ma'noda real fizik, kimyoviy, texnologik, biologik, iqtisodiy va boshqa jarayonlarning tenglamalari va tengsizliklari ko'rinishidagi tavsifni anglatadi. Turli jarayonlarni tahlil qilish va sintez qilishda matematik usullardan foydalanish uchun bu jarayonlarni matematika tilida tasvirlay bilish, ya'ni tenglamalar va tengsizliklar sistemasini ko'rinishida tasvirlay bilish zarur. Modelni qurishda bunday fikrlash jarayonlari sintez, taqqoslash, tasniflash, umumlashtirish orqali tahlil qilinadi, bu ushbu sohalarning rivojlanishiga yordam beradi. Matematik modelni tuzish, topshiriqni matematika tiliga tarjima qilish talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatida real jarayon va hodisalarni modellashtirishga tayyorlaydi. Matematik modellashtirish iqtisodiy va ilmiy faoliyat sohasida alohida o'rin tutadi.

MDH mamlakatlaridagi yaqinda o'zgargan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat kelajak, madaniyat va ta'lim sohalarida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ma'lumki, har bir shaxsning muvaffaqiyati, jamiyat farovonligi va ta'lim darajasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Ta'lim tizimining rivojlanishi jamiyat taraqqiyotining omillaridan biridir. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ko'plab faoliyat turlarini takomillashtirish rasmiylashtirish bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning asosiy jihatlaridan biri hodisa va ob'yektlarni modellashtirish hisoblanadi. Modellashtirish usulini qo'llash matematik algoritmlarning universalligini ko'rsatishga imkon beradi, tabiatan har xil bo'lgan jarayonlarni tavsiflash imkonini beradi. Matematikani o'rganish jarayonida modellashtirish bilan bog'liq tushunchalardan foydalanish o'quvchilarda matematik usullarning o'rni va dunyoning matematik hodisalarini aks ettirish tabiati haqida tasavvur hosil qilish imkonini beradi.

Deyarli har qanday faoliyat jarayonida odam har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin bo'lgan qarorlar qabul qilishi kerak. Bu holatda xatoning qiymati to'g'ridan-to'g'ri ushbu qarorlarning ko'lamiga bog'liq. Iqtisodiyot sohasida qaror qabul qilishdagi xatolarning oqibatlari odatda juda katta bo'lib, bunday xatolarning oldini olish uchun iqtisodiy va matematik modellashtirish qo'llaniladi. Aniqlanishicha, ko'pchilik talabalar iqtisodiy hodisa va jarayonlarning matematik modellarini yaratishni bilmaydilar. Natijada bozor iqtisodiyoti sharoitida kasb-hunar ta'limiga qo'yilayotgan yangi talablar bilan bo'lajak iqtisodchilarni tayyorlashda an'anaviy yondashuvlarning ustunligi, shuningdek, samarali kasb-hunar ta'limi vositasi sifatidagi matematik modellarning imkoniyatlari va ularning yetarli emasligi o'rtasida qarama-qarshiliklar mavjud.

Tadqiqot usullari

Ushbu maqolada tavsifiy, qiyosiy usullar va tahlillardan foydalanilgan. Yuqorida aytilganlarning barchasi matematik modellarni kasbiy ta'lim vositasi sifatida, shu jumladan iqtisodiyot yo'nalishi talabalar uchun foydalanishning dolzarbligini ko'rsatadi. Iqtisodiy mutaxassislik talabalarini amaliy, xususan, optimallashtirish masalalarini matematik modellar yordamida yechishga o'rgatish usullarini ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, agar oliy o'quv yurtlarining iqtisodiyot yo'nalishi talabalariga matematikani o'qitish jarayonida optimallashtirish masalalarini yechishda matematik modellashtirishdan tizimli ravishda foydalanilsa, bu bilim va ko'nikmalarning shakllanish darajasining ijobiy dinamikasini ta'minlaydi, shuningdek, ularning iqtisodiy bilim darajasini oshiradi.

Iqtisodchilar uchun kasbiy fikrlash qobiliyati iqtisodiy fikrlash deb ataladi [1].

Ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili amaliy masalalarni yechish matematika o'qitishning iqtisodiyot yo'nalishiga ijobiy ta'sir etishini ko'rsatdi. Shuning uchun darsda bunday vazifalardan foydalanish iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishda o'ziga xos tarkibiy qism qiladi [2].

Matematika kursining deyarli har qanday mavzusi matematik modelni qurish bilan tugaydi. Har qanday formula, grafik, jadval, diagramma natijasini olish, talabalar faqat modellashtirish bilan shug'ullanadilar.

Kasbiy mazmundagi vazifalardan samarali foydalanish iqtisodiy savodxonlikni oshirishga yordam beradi. Iqtisodiy tizimlarning murakkabligi oshganligi sababli, muammo sharoitlarini tahlil qilish va uni hal qilish rejasini tuzish iqtisodiy va matematik usullar va modellardan foydalanmasdan mumkin emas. Iqtisodiy vaziyatning rasmiy modelidan kelib chiqqan holda, ko'rib chiqilayotgan muammo bo'yicha qaror qabul qilish, talabalar eng samarali va malakali

harakatlar usulini tanlashga qodir bo‘ladi. Iqtisodiy tadqiqotlarda modellarning roli bizni qiziqtirganligi sababli, biz modellashtirish yordamida modellarni - moddiy va ideal modellarni tasniflashni ko‘rib chiqamiz [3].

Moddiy modellashtirish eksperimental usul bo‘lib, modelni moddiy ob‘yekt (kema modeli, quyosh tizimining modeli) sifatida bevosita o‘rganishdan iborat.

Ideal modellashtirish esa har xil bo‘lib, u ob‘yekt va modelning moddiy o‘xshashligiga emas, balki taxmin qilinadigan narsaga asoslanadi. Iqtisodiy tadqiqotlarda ushbu turdagi modellashtirish qo‘llaniladi, chunki moddiy modellar bilan tajriba o‘tkazish imkoniyati cheklangan. Ideal modellashtirishning ikki turi mavjud - intuitiv va ramziy.

Belgilarni modellashtirishda modellar har qanday turdagi belgi shakllanishi (formular, sxemalar grafiklari) bo‘lib, belgi shakllanishi va ularni tashkil etuvchi elementlar ular bilan ishlash qonuniyatlari bilan birga belgilanadi.

Ko‘rib chiqilayotgan tasnif quyidagi tasvir shaklida taqdim etilishi mumkin.

Iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirish o‘z tarixini XVIII asrda F.Kene, A.Smit va boshqalarning asarlarida boshlaydi. Keyingi yillarda iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirish rivojlanishda davom etdi. XIX-XX asrlarda bozor iqtisodiyotini modellashtirishga V.Pareto, R.Solou, V.Leontyev, Leonid V.Kantorovich katta hissa qo‘shdilar.

XX va XXI asrlar bo‘yida rivojlanishda davom etayotgan iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishning matematik usullari yangi sifatlarga o‘tmoqda: *iqtisodiy-matematik* va *simulyatsiya*.

Zamonaviy adabiyotlarda *iqtisodiy-matematik modellashtirish* deganda iqtisodiy-matematik modelni qurish, uning ostiga tadqiqot yoki boshqarish maqsadida amalga oshirilayotgan iqtisodiy jarayonning matematik tavsifini qo‘yish tushuniladi.

Iqtisodiy-matematik modellarni bir qancha sinflarga ajratish mumkin:

- ✓ *makroiqtisodiy* (butun iqtisodiyotni tavsiflaydi, jamlangan moddiy va moliyaviy ko‘rsatkichlarni bog‘laydi) va *mikroiqtisodiy* (iqtisodiyotning tarkibiy qismlarining o‘zaro ta‘sirini tavsiflaydi);

- ✓ *nazariy* (formal farazlardan xulosa chiqarish yo‘li bilan iqtisodiyotning umumiy xususiyatlarini o‘rganish) va *amaliy* (amaliy tavsiyalar olish uchun aniq iqtisodiy jarayonlarni tavsiflash);
- ✓ *balans* (iqtisodiy muvozanatga erishishni ta‘minlash) va *optimallashtirish* (ma‘lum resurs cheklovlari bilan maksimal foyda yoki minimal xarajatlar uchun eng yaxshi xatti-harakatni tanlashga hissa qo‘shish);
- ✓ *statik* (vaqtning ma‘lum bir momentidagi iqtisodiy jarayonning holatini tavsiflash) va *dinamik* (iqtisodiy jarayonlarni vaqt ichida o‘rganish);
- ✓ *deterministik* (model elementlari o‘rtasida qattiq bog‘lanishlar mavjudligini taklif qilish) va *stokastik* (tasodifiy omillarning o‘rganilayotgan iqtisodiy jarayonga ta‘siriga ruxsat berish).

Optimallashtirish modeli - ishlab chiqarish, taqsimlash yoki iste‘mol qilishning bir qancha variantlarini o‘z ichiga olgan iqtisodiy-matematik model bo‘lib, eng yaxshisini topish uchun ushbu variantlarni tavsiflovchi o‘zgaruvchilar qiymatlarini tanlash uchun mo‘ljallangan.

Chiziqli (butun chiziqli) dasturlash modeli. Bunda iqtisodiy muammoning maqbul yechimini tanlashda birinchi darajali tenglamalar va tengsizliklar bilan ishlash natijasi o‘laroq tavsiflanadi.

Nochiziqli dasturlash modeli. Har bir keyingi bosqichning natijalari avvalgisiga bog‘liq bo‘lgan ko‘p bosqichli iqtisodiy vaziyat uchun optimal rejani tanlash.

Dinamik dasturlash modeli. Qarama-qarshi tomonning harakatlari natijasida yuzaga kelgan noaniq vaziyatda iqtisodiy qarorlarni ishlab chiqish.

O‘yin nazariyasi modeli. Muammoni imkon qadar tezroq hal qilishni ta‘minlaydigan iqtisodiy operatsiyalarning oqilona rejalarini tayyorlash va amalga oshirish.

Umuman olganda, modellashtirish tizimli yondashuvga asoslangan bir qator bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Tadqiqot mavzusi va maqsadini shakllantirish;
2. Ushbu maqsadga mos keladigan strukturaviy elementlarni va ularning eng muhim xususiyatlarini aniqlash;
3. Model elementlari o‘rtasidagi munosabatlarning og‘zaki, sifatli tavsifi;
4. Ramziy belgilarni kiritish va matematik modelni to‘g‘ridan-to‘g‘ri qurish;
5. Matematik modellarni hisoblash;
6. Yechimni tahlil qilish va talqin qilish.

Shunday qilib, ushbu bosqichlardan o‘tgandan so‘ng, modellarga qo‘yiladigan talablar to‘liq qondirilishi mumkin:

universallik - asl nusxaning o‘rganilgan xususiyatlarini aks ettiruvchi modelning to‘liqligi;

adekvatlik - ruxsat etilganidan yuqori bo‘lmagan xato bilan asl nusxaning zarur xususiyatlarini aks ettirish qobiliyati;

aniqlik - asl nusxa xarakteristikalarining xarakteristikalar modellari yordamida olingan qiymatlarga mos kelish darajasi;

rentabellik - amalga oshirish va ishlatish uchun resurslar va vaqt xarajatlari.

Modellashtirishga matematik yondashuv bir qator kamchiliklarga ega bo‘lishi mumkin:

- ✓ Matematik modelning asl nusxaga mos kelmasligi;
- ✓ Matematik modellarda uzluksiz funksiyalarning mavjudligi, bu ularning echilishiga ta‘sir qiladi;

- ✓ O'zgaruvchan tuzilishga ega ko'plab ob'ektlar uchun matematik modellarning yaroqsizligi.

Biroq, modellashtirishning yuqoridagi barcha olti bosqichini to'g'ri bajarish ma'lumotlarni optimal qabul qilish uchun juda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ammo muayyan iqtisodiy jarayonni modellashtirish jarayonida aniq iqtisodiy va matematik modellarni qo'llashning quyidagi jihatlarini hisobga olish muhim:

- ✓ Foydalanilgan ma'lumotlarning to'liqligi va ishonchliligi;
- ✓ Muammoning to'g'ri bayoni;
- ✓ Hisoblash usulini to'g'ri tanlash.

Xulosa

Optimallashtirish muammosi uchun matematik modelni yaratishning asosiy tamoyillarini ajratib ko'rsatishingiz mumkin:

1. Modelni tavsiflashda istalgan natijaga ta'sir qiluvchi imkon qadar ko'proq parametrlarni aniqlash kerak;
2. Ishlab chiqilgan modelning algoritmi iloji boricha sodda bo'lishi kerak;
3. Model shunday qurilishi kerakki, uni baholash, tekshirish (shu jumladan, "qo'lda" qayta sanash orqali) va tushunish mumkin;
4. Olingan natijalar modelni yaratuvchilar va uning bevosita foydalanuvchilari tomonidan teng ravishda talqin qilinishi kerak.

Matematik modellar yordamida qo'llaniladigan optimallashtirish masalalarini hal qilish quyidagi funktsiyalarni ta'minlaydi:

1. O'rganilayotgan ob'ekt haqida ma'lumot olish;
2. Uning individual xususiyatlarini o'rganish asosida asl nusxaning umumlashtirilgan modelini yaratish qobiliyati;
3. Modellar bo'yicha o'tkazilgan tahlillar asosida haqiqiy ob'ektlarni baholashga imkon beradi;
4. Ob'ektlarni o'rganishni kuzatish uchun qulayroq bo'lgan boshqa sohalardagi analoglar bilan bog'lash imkonini beradi.

Matematik modellardan foydalangan holda iqtisodiy mazmunga ega optimallashtirish masalalarini yechish jarayonida talabalar kasbiy atamalar bilan ishlaydilar, iqtisodiyot sohasidagi kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun xos bo'lgan vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar.

Matematikani o'qitish jarayoni yuqori raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi uchun quyidagi takliflarga yanada e'tiborga olish zarur:

Iqtisodiy yo'nalishdagi talabalarga matematikani o'qitishga ajratiladigan vaqtni ko'paytirish;

1. Matematika kursini ixtisoslashtirilgan tayyorlashga yo'naltirish;
2. Matematika o'qituvchilarining iqtisodiy bilimlarini, iqtisodiyot fani o'qituvchilarning esa matematika fani bo'yicha bilimlarini chuqurlashtirish;
3. Matematikaning kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan bog'liqligini tushunish.

Talabalarni amaliy optimallashtirish masalalarini yechishga o'rgatish metodikasini qurishning uslubiy asosi sifatida modellashtirish g'oyasini izchil amalga oshirish faoliyatning barcha olti bosqichiga zarur e'tiborni qaratgan holda qabul qilinadi.

REFERENCES

1. Mike Rosser Basic Mathematics for Economists. Second edition. 2006
2. Knut Sydsaeter . Peter Hammond. Atle Seierstad.& Arne Strom. Further Mathematics for Economic Analysis. 2005
3. Reshetova Z. E. Психологические основы профессионального обучения. - М.: МГУ, 1985. - 207 в.
4. Tereshin N. A. Прикладная направленность школьного курса математики. -М.: Просвещение, 1990.-96 в.